

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19151602>

SHARQ ALLOMALARI QARASHLARIDA MUSIQA TARBIYASI

Eshqulova Feruza Quvatovna

Jizzax viloyati G'allaorol tumani

24-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Musiqa fani o'qituvchisi

***Annotasiya:** Ushbu maqolada musiqa tarbiyasi, milliy musiqa, sharq allomalarining musiqa haqida fikrlari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** musiqa tarbiyasi, sharq allomalari, badiiy va estetik did, odo-axloq.*

O'zbek xalq milliy qo'shiqchilik san'atining yuksalishida mustaqillikdan so'ng yaratilgan qo'shiqlarning tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, yuqori malakali, zamonaviy tafakkur tarziga ega bo'lgan bilimli mutaxassis kadrlar tayyorlash borasida namunali ishlar amalga oshirilmoqda. Agar inson o'z milliy zamini hamda ildizlarini chuqur bilmas ekan va undan g'ururlana olmas ekan, tom ma'nodagi vatanparvarlik chiqishi qiyin. Qadimdan shakllangan milliy qadriyatlarimiz hozirgi davrda yaratilgan madaniy-ma'naviy boyliklar bilan qo'shib taraqqiyotimiz yo'lida rivojlanib kelmoqda.

Mamlakatimizda musiqa san'atini rivojlantirish farzandlarimiz musiqiy madaniyatini oshirishga qaratilgan qator dastur va rejalar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, mumtoz musiqa merosimizni asrab avaylash va o'rganish, uni yosh avlodga munosib yetkazish hamda yoshlarimizni ularga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Inson shaxsining har tomomlana tarbiyalanishida musiqa tarbiyasining o'rni beqiyosdir.

Har bir insonning ma'naviy shakllanishida ijtimoiy-iqtisodiy sharoit hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Musiqa o'zining betakror tabiati bilan o'quvchilarning ma'naviy dunyosiga chuqur ta'sir qiladi. Zero, kuy va ohang ta'sirida ezgulikka intilish, go'zallikni asrash, Vatanga muhabbat, tabiatga muhabbat his-tuyg'ulari har bir insonda asta-sekin shakllanib boradi. Keyingi yillarda milliy musiqiy boyliklarni tiklash, to'plash, nashr qilish hamda ta'lim-tarbiya maqsadlarida foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslarini o'rganish bo'yicha e'tiborga molik ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Qudratli tarbiyaviy ta'sirchanlikka ega bo'lgan xalq musiqa ijodiyotidan ta'lim tizimida, xususan, umumta'lim maktablarida dars va darsdan tashqari (turli madaniy-ommaviy tadbirlar, badiiy havaskorlik to'garaklari, ko'rik-tanlovlar)ga tayyorgarlik jarayonlarida keng foydalanishni yanada kuchaytirishda, birinchidan, ta'lim tizimini boyitsa, ikkinchidan, ta'limning milliy negizini mustahkamlaydi. Musiqaning badiiy ta'sirchan kuchi, tarbiyaviy hislatlari juda qadimdan olimlarning, shu qatorda Sharq allomalarining fikrlarida ham namoyon bo'lib, o'ziga jalb qilib kelgan. Sharq allomalari har tomonlama mukammal bo'lgan inson haqida, ya'ni insonning eng yuksak kamolatga erishganlik holati haqida ko'plab fikrlar bildirib o'tganlar. Shayx Aziziddin Nasafiy inson kamolatida to'rt muhim jihat asosiy o'rin tutushini ta'kidlaydi. U shunday deydi: "Kamil inson shunday insondirki, unda quyidagi to'rt narsa-kamolatga yetgan bo'lsin: yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq hamda yaxshi maorif." Zero, ma'naviy boy, madaniyatli inson shu to'rt xislatni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. Arab falsafasining asoschilaridan biri, musiqa bo'yicha 10 ga yaqin risolalar yaratgan buyuk olim al-Kindiy (800-866) musiqani matematikaga mansub fanlar qatoriga kiritgan va tovushlar garmoniyasiga katta o'rin bergan. "Garmoniya hamma joyda uchraydi, ko'proq tovushlarda, koinot tuzilishida va inson qalbida mavjud" – deya ta'kidlaganlar. Al-Kindiy musiqa ohangi xilma-xil ranglar va nafis hidlar o'rtasida o'ziga xos mavjudlik borligi va bevosita inson tarbiyasiga ham samarali ta'sir qilishi mumkinligini yozadi. Al-Kindiyning fikricha, musiqa faqat inson kayfiyatini o'zgartirib qolmasdan, uning ruhiy olamiga va tarbiyasiga ham sezilarli ta'sir o'tkazuvchi qudratga ega. Yetuk Sharq mutafakkiri

Forobiy qomusiy olim bo'lishi bilan birga buyuk musiqashunos ham bo'lgan. Farobiy o'zining "Musika xususida yozar ekan, musikaning axloqiy-tarbiyaviy jihatlari diqqatni jalb etadi." Bu ilm shu ma'noda foydaliki,- deb yozadi Farobiy "Ixso al-ulum" asarida o'z muvozanatini yo'qotgan (odamlar) xulqini tartibga keltiradi, mukammallikka yetmagan xulqni mukammal qiladi va muvozanatda bo'lgan (odamlar) xulqining muvozanatini saqlab turadi. Bu ilm tananing salomatligi uchun ham foydalidir, chunki tana kasal bo'lsa, ruh ham so'ladi, tana to'siqqa uchrasa, ruh ham to'siqqa uchraydi. Shuning uchun ovozlarning ta'siri bilan ruhni sog'aytirish yordamida tana sog'aytiriladi, ruh esa o'z kuchlarining tartibga solinishi va substansiyaga moslashtirish orqali sog'adi". Inson hayotida o'zini-o'zi idora qilish me'yorlarini atrofdagilar bilan ijobiy munosabatda bo'lish madaniyatini to'g'ri turmush kechirish mezonlarini belgilaydi. Hozurgi kunda o'zbek xalqi ma'naviyati tarkibiga kiruvchi axloqiy qadriyatlar ham mazmun jihatdan yanada kengayib bormoqda. Bu borada Sharq allomalarining barchasi ham musikaning inson milliy urf-odatlarini, axloqi va ma'naviyati, odobi hamda madaniyati bilan o'zaro bog'liqligi mavjudligini hamda san'atkor ahli o'ta madaniyatli bo'lishi, xulq-odobda boshqalarga namuna bo'lishi lozimligi haqida fikr bildirganlar. Bu ta'limot sifatida eskirmaydigan hamda o'zining ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmaydi. O'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasining naqadar ulkan omil ekanligi, yosh avlodni boy musiqiy merosimizni o'rganishga yengil-yelpi ohanglardan qochib, ularning badiiy didini shakllantiradi. Barkamol ertangi kunimiz egalari bo'lmish yoshlarimizning musiqiy madaniyatini ko'tarishga ma'naviy olamini kengaytirishga harakat qilmog'imiz lozim. Musika insonning ongi va dunyosiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli u inson uchun ma'naviy go'zallikning, qalbi poklikning katta manbai bo'lishi mumkin. Yuqoridagi fikrlardan ham ko'rinib turibdiki, mustaqil O'zbekistonimizning kuch-qudrati bo'lmish barkamol shaxs, komil insonni har tomonlama yetuk qilib tayyorlash uchun avvalo, uning ma'naviy dunyosini boyitish, o'tmish va bugungi milliy va ma'naviy g'oyalar bilan mujassamlashtirilgan holda tarbiyalash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Inomova. “Pedagogika”. –T., TDPU nashriyoti. 2009 y.
2. Sh. Janaydarov. “Cholg‘u ijrochiligi”. –T., TDPU nashriyoti. 2011 y.
3. G.M.Sharipova, “Musiqqa o‘qitish metodikasi”. –T., RTM. 2000 Y.
4. Tolipov O‘. Ta‘lim: O‘qituvchi va o‘quvchi faoliyati. // Sog‘lom avlod ucgun jurnal.
5. www.Ziyonet.uz